

KONVERSI MATA UANG DAN SUHU MENGUNAKAN BAHASA PEMROGRAMAN C++ DENGAN MENGGUNAKAN CODE BLOCKS

Ardani Aji Winata, Andy Prasetyo, St., M. Kom
Mahasiswa Teknik Informatika Politeknik Purbaya
Jl. Pancakarya No. 1, Kalimati, Kajen, Talang,
Tegal, Jawa Tengah
52193

ABSTRAKSI

Money is a form of transaction tool used for everyone in everyday life. Money becomes a staple for everyone. In this case it refers to currency conversion words. Conversion of the currency itself can be done by most people. Currency conversion is the exchange of currencies with one another. Currency conversion can be done when people from a country will buy an item in another country. Therefore a currency conversion occurs. The value of a currency conversion changes every year. Most people are not familiar with the word temperature. The temperature itself is defined as a quantity to determine the degree of coldness of an object. While temperature conversion is to change the degree of heat of an object or temperature to one temperature to another without changing the unit of magnitude. Temperature is also called the temperature measured using a thermometer. As for several types of thermometers which are often known as Celsius, Fahrenheit, Kelvin and Reamur. In this day and age we need a speed in doing things and need accuracy. Therefore try to make a program using

Keyword mata uang, suhu, c++, code blocks

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Nilai mata uang Rupiah sama perbandingan dengan nilai mata uang yang acuannya internasional adalah Dollar Amerika (USD), merupakan gambaran salah satu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang didirikan oleh berbagai sektor ekonomi yang terjadi. Perbedaan nilai tukar mata uang oleh suatu negara adalah KURS yang berprinsip ditentukan oleh besar permintaan dan penawaran mata uang itu sendiri. Karena setiap tahunnya nilai kurs sendiri selalu naik jadi kita harus menyesuaikan dari USDnya tersebut.

KURS atau nilai tukar merupakan salah satu instrumen yang penting dalam perekonomian suatu negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, dimana negara tersebut melakukan beberapa kegiatan perekonomian dengan negara lain dalam bentuk kegiatan ekspor maupun impor suatu hasil produksi dari sektor yang menjadi sektor utama dalam

perekonomian negara itu sendiri. Peran kurs sendiri terletak pada nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang dari suatu negara yang diukur dan dinyatakan dengan mata uang negara yang lain.

Dan disini saya juga akan membahas koverensi suhu. Yang pertama apa sih arti ? koverensi satuan tersebut ialah mengubah satuan ke satuan yang lainnya tanpa mengubah nilai yang asli. Misal : sebuah benda beratnya 1kg kita konversikan ke satuan gram menjadi 1000gr. Yang pasti benda tersebut tidak mengalami perubahan berat yang sebenarnya, melainkan hanya yang berubah satuannya saja.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana cara kita mengetahui konversi mata uang dan suhu dengan lebih cepat dan efektif.

1.3. TUJUAN

Mengimplementasikan tugas kuliah dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman.

1.4. MANFAAT

Memberikan kemudahan seseorang untuk mengetahui satuan suhu dan mata uang melalui bahasa pemrograman c++

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. PENELITIAN TERKAIT

Beberapa penelitian tentang konversi mata uang dan suhu menggunakan code blocks berbasis c++ sebagai analisa berdasarkan data histori:

Abdul Jalil, Pujianti Wahyuningsih “Penerapan Algoritma Greedy Pada Sistem Penukaran Nominal Mata Uang Rupiah” (2014)

Dalam penelitian ini memberikan solusi mengenai sistem penukaran mata uang dari yang besar ke kecil menggunakan algoritma greedy.

Muhammad Fahmi Awaj, Adlan Fatchur Rochim “Sistem Pengukur Suhu Dan Kelembaban Ruang Server”(2014)

Dalam penelitian program ini untuk merancang sistem pengaturan suhu kelembaban dalam ruang server.

2.2. LANDASAN TEORI

Konversi merupakan perubahan dari suatu system pengetahuan ke system yang lainnya. (Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia) KBBI,

Mata uang adalah alat pembayaran atau transaksi ekonomi yang digunakan oleh suatu Negara. (Menurut Wikipedia),

Suhu menunjukkan derajat panasnya benda. Mudahnya, semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas benda tersebut. (menurut Wikipedia)

Algoritma adalah urutan yang logis pengambilan keputusan suatu pemecahan masalah. (Menurut Putri Rahmawati)

Bahasa pemrograman adalah bahasa computer yang digunakan untuk menulis program (Menurut Putri Rahmawati)

C++ adalah bahas pemrograman computer yang dirancang sebagai bahasa pemrograman yang dijalankan dalam system unix. (Menurut Wikipedia).

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dalam pembuatan konversi mata uang dan suhu ini adalah:

- 1) Melakukan penelitian,
- 2) Pengumpulan data yang telah di teliti,
- 3) Penggabungan data,
- 4) Pembuatan program konversi mata uang dan suhu,
- 5) Eksperimen program tersebut,
- 6) Hasil akhir dari pemrograman itu sendiri.

Metode yang digunakan ini merupakan metode bahasa pemrograman c++ berbasis codeblock dalam pembuatan program konversi mata uang dan suhu.

FlowChart / Diagram Konteks

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari metode yang telah dilakukan seperti melakukan penelitian pada program yang akan dibuat, penelitian ini akan menghasilkan suatu program konversi mata uang dan suhu berbasis codeblock c++. Dengan membuat sebuah contoh sebagai singkatan cel,fah,rea,kel,rupiah,dol,won,dirham. Merupakan singkatan nama dari konversi yang akan dibuat .

Berdasarkan dari data diatas maka berikut ini adalah cara membuat cara membuat program konversi mata uang dan suhu pada bahasa pemrograman codeblock c++:


```
C:\Users\LABKOM-06\Documents\hihihi\bin\Debug\hihihi.exe
=====
MENU KONVERSI MATA UANG DAN SUHU
=====

1. Suhu
2. Mata Uang
3. Keluar

-----

Masukan Nomor Menu : 1

Masukan Suhu Celcius Yang Akan Dikonversikan : 31

Konversi Suhu Celcius ke Fahrenheit : 87.8 ke Reamur 24.8 ke Kelvin 304

=====
MENU KONVERSI MATA UANG DAN SUHU
=====

1. Suhu
2. Mata Uang
3. Keluar

-----

Masukan Nomor Menu :
```

Gambar 4.1. Hasil Compiling Program Konversi Suhu

```

273
C:\Users\LABKOM-06\Documents\hihihi\bin\Debug\hihihi.exe
Konversi Suhu Celcius ke Fahrenheit : 87.8 ke Reamur 24.8 ke Kelvin 304

=====
MENU KONVERSI MATA UANG DAN SUHU
=====

1. Suhu
2. Mata Uang
3. Keluar

-----

Masukan Nomor Menu : 2

Masukan Uang Rupiah Yang Akan Dikonversi : 14500

Konversi Mata Uang Rupiah ke Dollar 1 ke Won 1117.1 ke Dirham 37.5648

=====
MENU KONVERSI MATA UANG DAN SUHU
=====

1. Suhu
2. Mata Uang
3. Keluar

-----

Masukan Nomor Menu :

```

Gambar 4.1. Hasil Compiling Program Konversi Mata Uang

Berikut bentukan Source Code dari program tersebut diatas

```

#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main()
{
    int no;
    float cel,fah,rea,kel,rupiah,dol,won,dirham;
    do {
        cout << "
===== " << endl;
        cout << "        MENU KONVERSI MATA UANG DAN SUHU" << endl;
        cout << "                ARDANI AJI WINATA" << endl;
        cout << "
===== " << endl;
        cout << "" << endl;
        cout << "        1. Suhu" << endl;
        cout << "        2. Mata Uang" << endl;
        cout << "        3. Keluar" << endl;
    }
}

```

```

cout << "" << endl;
cout << " ----- " << endl;
cout << "" << endl;
cout << "          Masukan Nomor Menu : " ; cin >> no;

switch (no)
{
case 1:
    cout << "" << endl;
    cout << "          Masukan Suhu Celcius Yang Akan Dikonversikan : ";
    cin >> cel;
    fah = (cel*9/5)+32;
    rea = (cel*4/5);
    kel = cel+273;
    cout << "" << endl;
    cout << "          Konversi Suhu Celcius ke Fahrenheit : " << fah << " ke
Reamur " << rea << " ke Kelvin " << kel << endl;
    cout << "" << endl;

    break;
case 2:
    cout << "" << endl;
    cout << "          Masukan Uang Rupiah Yang Akan Dikonversi : ";
    cin >> rupiah;
    dol = rupiah/14500;
    won = rupiah/12.98;
    dirham = rupiah/386;
    cout << "" << endl;
    cout << "          Konversi Mata Uang Rupiah ke Dollar " << dol << " ke
Won " << won << " ke Dirham " << dirham << endl;
    cout << "" << endl;

    break;
case 3:
    cout << "" << endl;
    cout << "          << "
===== " << endl;
    cout << "" << endl;
    cout << "          ANDA SALAH PILIH MENU INI!!!" << endl;
    cout << "          Jika Ingin Keluar Silahkan Tekan Tanda Silang DiPojok";
    cout << "" << endl;
    cout << "" << endl;

```

```

        cout << "
===== " << endl;

        break;
    default:
        cout << "" << endl;
        cout << "" << endl;
        cout << "
===== " << endl;
    }
}while(no!=3);

return 0;
}

```

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian menggunakan program konversi mata uang dan suhu dapat dianalisa bahwa dengan menggunakan program bahasa pemrograman c++ berbasis code block dapat meningkatkan keakuratan hasil.

Saran

Pada program konversi mata uang dan suhu menggunakan bahasa pemrograman c++ berbasis code block lebih disempurnakan dengan lebih baik lagi.

VI. PENUTUP

Pada penelitian ini yang berjudul “**Konversi Mata Uang Dan Suhu Menggunakan Bahasa Pemrograman C++ Dengan Menggunakan CodeBlock**” jurnal ini dapat terselesaikan dengan baik dan benar, karena adanya dukungan dari berbagai pihak yang selalu senantiasa membantu saya dalam menyelesaikan jurnal ini. Oleh karena itu saya sangat mengucapkan banyak terimakasih kepada :

- 1) Allah Swt yang telah memberi rahmat dan kesehatannya,
- 2) Teman-teman kampus politeknik purbaya Kabupaten Tegal,
- 3) Dan teman-teman kelas 1B politeknik purbaya Kabupaten Tegal.

Dalam hal ini sangat disadari adanya banyak kekurangan dalam penelitian ini, oleh karena itu kritik dan sarannya sangat diharapkan untuk penyempurnaan sebuah penelitian ini. Semoga bermanfaat,
Sekian dan terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

Muhtarom Hawari 2016 *Program Konversi Mata Uang dan Suhu C++*
Radja Sandy 2014 *Pemrograman Komputer Konversi Satuan Suhu*
Prasetyo Andy. 2018. *Pedoman Pembelajaran Algoritma Pemrograman Dasar*
Widya Wiwit 2013 *Program C++ Konversi Mata Uang*
<https://www.convertworld.com/id/mata-uang/>

PERNYATAAN ORIGINALITAS

“Saya menyatakan sebenar-benarnya bahwa penelitian ini adalah hasil karya saya sendiri dan saya bertanggung jawab dengan penelitian ini kecuali cuplikan dan ringkasan yang saya jelaskan masing-masing sumbernya.”